

REMENDOS ASFÁLTICOS EM PAVIMENTOS: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE LEVANTAMENTO POR CAMINHAMENTO E POR AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (ARPS)

ELLEN CRISTINA GAZZOTTO SOARES ALMEIDA ¹
RAQUEL NAIARA FERNANDES SILVA ²

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

^{1,2} Faculdade de Engenharia Civil – FECIV

^{1,2} Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil – PPGEC

Uberlândia, Minas Gerais

ellen.almeida@ufu.br, raquelfernandes@mail.com

RESUMO – A identificação e quantificação de patologias em pavimentos asfálticos são etapas fundamentais para o diagnóstico da condição estrutural e funcional das rodovias, subsidiando ações de manutenção e reabilitação. Esse processo é realizado por meio de levantamentos visuais diretos, com equipes em campo percorrendo a via. No entanto, o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs) surge como uma alternativa promissora, oferecendo maior produtividade, precisão e segurança na coleta de dados. Este trabalho teve como objetivo comparar o desempenho entre o método convencional de levantamento por caminhada e o método baseado em imagens ortorretificadas obtidas por ARP, com foco na identificação e quantificação de remendos no revestimento asfáltico. Esse tipo de defeito compõe o conjunto de patologias utilizado no cálculo do Índice de Condição de Manutenção (ICM), adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As imagens obtidas por processamento fotogramétrico permitiram a geração de ortomosaico de alta resolução, posteriormente analisado para a delimitação das áreas de remendos. Os resultados indicaram que as áreas aferidas *in loco* foram, em média, 11% superiores às obtidas digitalmente, além da identificação de um remendo adicional. Portanto, o método baseado em ARP apresenta maior eficiência, confiabilidade e conforto ao operador, evidenciando seu potencial como ferramenta de apoio à gestão da infraestrutura viária.

ABSTRACT – The identification and quantification of distress in asphalt pavements are essential steps for diagnosing the structural and functional condition of roadways, supporting maintenance and rehabilitation actions. This process is traditionally conducted through direct visual surveys, with field teams inspecting the pavement on-site. However, the use of Remotely Piloted Aircraft (RPA) emerges as a promising alternative, offering increased productivity, precision, and safety in data collection. This study aimed to compare the performance of the conventional walking survey method with an RPA-based method using orthorectified images, focusing on the identification and quantification of asphalt patching. This type of defect is part of the set of distresses used in calculating the Maintenance Condition Index (MCI), adopted by the Brazilian National Department of Transport Infrastructure (DNIT). Images obtained through photogrammetric processing enabled the generation of high-resolution orthomosaics, which were subsequently analyzed to delineate patch areas. The results indicated that the areas measured *in situ* were, on average, 11% larger than those obtained digitally, in addition to the detection of an additional patch. Therefore, the RPA-based method demonstrates greater efficiency, reliability, and operator comfort, highlighting its potential as a supportive tool for roadway infrastructure management.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil, apesar de sua vasta extensão territorial, característica que naturalmente favoreceria o uso predominante do transporte ferroviário — especialmente para o escoamento de cargas —, estruturou historicamente sua matriz de transportes com foco no modal rodoviário. Essa escolha tem gerado implicações diretas no desenvolvimento socioeconômico do país (Andrade; Maia; Lima Neto, 2015).

Conforme dados da Confederação Nacional do Transporte, entre 1960 e 1980 a malha federal pavimentada registrou um crescimento expressivo, expandindo-se de 8,7 mil para 47,5 mil km (CNT, 2022). Esse avanço representou

mais de cinco vezes a extensão inicial, consolidando o modal rodoviário como responsável por cerca de 65% do transporte de cargas e por 95% do deslocamento de passageiros no país.

Conforme a edição mais recente da mesma pesquisa o país conta atualmente com cerca de 213.500 km de rodovias pavimentadas, das quais 66.149,70 km estão sob responsabilidade federal. Desses, 59.975 km são administrados diretamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (CNT, 2024).

A elevada demanda por transporte rodoviário, associada a volumes crescentes de tráfego e, em muitos casos, à circulação de veículos com excesso de peso, acelera o processo de degradação do pavimento. Tais condições operacionais, ao longo do tempo — e mesmo durante a vida útil projetada —, geram diversas manifestações patológicas que comprometem tanto o desempenho estrutural quanto a segurança viária.

Diante da magnitude da malha rodoviária nacional, torna-se necessário a adoção de um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) capaz de realizar avaliações precisas das condições da infraestrutura. Essas informações são fundamentais para orientar intervenções técnicas mais eficientes e compatíveis com a limitação de recursos públicos destinados ao setor.

Neste contexto, o presente estudo busca oferecer contribuições à Resolução nº 5, de 27 de abril de 2022, que dispõe sobre a aplicação do Índice de Condição da Manutenção (ICM) nas rodovias sob jurisdição do DNIT, tanto pavimentadas quanto não pavimentadas. O ICM é calculado pela equação (1):

$$ICM = IP \times 0,70 + IC \times 0,30 \quad (1)$$

na qual o índice do pavimento (IP) e o índice de conservação dos demais elementos (IC) são determinados, respectivamente, pelas equações (2) e (3):

$$IP = P \text{ panelas} \times 50 + P \text{ remendos} \times 30 + P \text{ tricamento} \times 20 \quad (2)$$

$$IC = P \text{ sinalização} \times 50 + P \text{ roçada} \times 30 + P \text{ drenagem} \times 20 \quad (3)$$

Em tais expressões, P corresponde aos percentuais atribuídos aos defeitos e elementos de conservação, definidos conforme as Tabelas 1A e 2B da norma.

Este índice tem sido utilizado como critério técnico para priorizar os segmentos que necessitam de recuperação funcional ou estrutural, de acordo com os conceitos de condição estabelecidos pela norma (bom, regular, ruim e péssimo). Dentre os defeitos avaliados para cálculo do ICM, destacam-se os remendos, que são definidos na Norma DNIT 154/2010 – ES como reparos localizados, podendo ser superficiais ou profundos, dependendo da necessidade de substituição das camadas do pavimento.

A inspeção desses defeitos é realizada por caminhamento em campo, processo demorado e sujeito a variações. Como alternativa, propõe-se o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARPs), que vêm sendo incorporadas à engenharia civil em tarefas como fiscalização e inspeções em áreas de risco (Melo, 2016). Equipadas com sensores, essas aeronaves geram imagens aéreas de alta resolução que, quando ortoretificadas e georreferenciadas, permitem identificar e quantificar patologias com precisão (Figueiredo; Figueiredo, 2018).

A utilização de mosaicos fotogramétricos, resultantes da sobreposição longitudinal e lateral de imagens associadas ao georreferenciamento, constitui uma ferramenta metodológica que viabiliza análises espaciais de elevada precisão e confiabilidade. O processamento dessas imagens em softwares de código aberto, como o *QGIS*, apresenta-se como uma alternativa tecnicamente ágil e objetiva em relação aos métodos convencionais, ampliando as possibilidades de aplicação em estudos de geotecnologias

Dessa forma, o presente estudo avalia a viabilidade da aplicação de ARPs na detecção e quantificação de remendos em pavimentos asfálticos, comparando os resultados obtidos via análise do ortomosaico com aqueles provenientes do levantamento por caminhamento tradicional.

2 METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido em três etapas principais: planejamento, execução do voo e pós-processamento. Na primeira etapa, referente ao planejamento, foi delimitado um segmento experimental da rodovia BR-050/MG, localizado no município de Uberlândia/MG, selecionado por apresentar significativa ocorrência de patologias superficiais, especialmente remendos. Visando garantir a correspondência entre os métodos de levantamento, o pavimento foi previamente estaqueado e georreferenciado com marcações a cada 20 m, permitindo a sobreposição precisa dos dados obtidos por diferentes técnicas.

Foram definidos os seguintes equipamentos para execução dos levantamentos:

- Levantamento com ARP:

- Drone DJI Phantom 4 RTK;
- Software de planejamento de voo DJI Pilot v1.9.0.
- Levantamento convencional por caminhamento:
 - Medidor de distância analógico com roda.

Na segunda etapa, correspondente à execução do voo, foi realizada uma verificação prévia do equipamento para assegurar seu correto funcionamento. Em seguida, o drone foi operado em modo automatizado conforme o plano de voo previamente definido, cobrindo toda a área delimitada. Após a conclusão do voo, o equipamento foi pousado em segurança e os dados de imagem foram armazenados para posterior análise.

Na etapa final, de pós-processamento, as imagens coletadas foram processadas no software *Pix4D*, gerando um ortomosaico digital com alta resolução espacial. Esse ortomosaico foi então exportado para o software *QGIS*, onde a área de interesse foi recortada e submetida a filtros específicos. A identificação dos remendos foi realizada manualmente, por interpretação visual, possibilitando a contabilização do número de remendos e o cálculo das respectivas áreas. Posteriormente, esses resultados foram comparados com os dados obtidos por levantamento convencional, para fins de análise de desempenho entre os métodos.

2.1 Área de estudo

O trecho mapeado neste estudo está situado ao longo da rodovia BR-050/MG, compreendido entre os marcos quilométricos km 76+060 e km 76+260 da pista decrescente, na cidade de Uberlândia (MG), Brasil, conforme ilustrado na Figura 1. A seção de 200 m foi escolhida devido à presença expressiva de diversos defeitos no pavimento, além de ser caracterizada por tráfego intenso, com significativo percentual de veículos de carga. Desta forma, buscou-se aferir a desempenho dos levantamentos frente a uma condição de operação rodoviária mais desafiadora.

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Equipamentos e Softwares

2.2.1 Drone e medidor de distância analógica com rodas

Para este estudo, foram utilizadas imagens obtidas por meio de aerolevantamentos realizados a partir de uma ARP modelo DJI Phantom 4 RTK. Este multicóptero foi equipado com um cartão micros de 64 GB, câmera RGB de 20 MP com a capacidade de gravar vídeos em 4K a 60 fps, sistema de posicionamento GPS/GLONASS e módulo GNSS RTK (*Real-Time-Kinematic*) integrado. O equipamento utilizado para a realização deste estudo foi cedido pelo Laboratório de Topografia da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Junto à ARP também foram utilizados um controle remoto modelo DJI Enterprise Phantom 4 RTK SDK com alcance de até 7 km, equipado com um aparelho celular com sistema *Android* e uma estação móvel GNSS de alta precisão modelo DJI D-RTK 2. Este receptor GNSS, de acordo com a fabricante, possui suporte aos principais sistemas globais de navegação por satélite, possibilitando a operação da ARP em modo GNSS cinemático, fornecendo correções posicionais em tempo real, gerando dados com precisões de escala centimétrica. Dessa forma, foi possível realizar a coleta de dados de imagem em campo com alta qualidade posicional. As demais características técnicas do equipamento seguem descritas no Quadro 1. As principais características técnicas do equipamento estão sintetizadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Especificações técnicas do Phantom 4 RTK.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Peso de decolagem	1391 g
Dimensões (diagonal)	350 mm
Teto Máx. de serviço acima do nível do mar	6000 m
Velocidade máxima de subida	6 m/s (voo automático)
Velocidade máxima de descida	3 m/s
Velocidade máxima	50 km/h (P-modo)
	58 km/h (A-modo)
Tempo máximo de voo	Aprox. 30 min
Posicionamento	GPS e GLONASS
Capacidade de armazenamento	128 GB
Câmera	20 MPix
Lentes	FOV 84°; 8.8 mm / 24 mm; f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞

Fonte: DJI. Organizado pelos autores (2025).

Além do aerolevantamento, utilizou-se um medidor de distância analógico com rodas, apresentado na Figura 2, com capacidade de leitura de até 999,9 m, como instrumento auxiliar nos levantamentos convencionais em campo, permitindo a mensuração *in loco* das dimensões dos remendos, em conformidade com os procedimentos técnicos estabelecidos pela Norma DNIT 007/2003-PRO. Ressalta-se que o medidor não foi acoplado ou adaptado a qualquer tipo de veículo, sendo utilizado manualmente durante os percursos, o que possibilitou maior controle visual direto sobre a superfície avaliada e maior precisão na identificação das irregularidades ao longo do trecho.

Figura 2 – Medidor de distância analógico com rodas

Fonte: os autores, 2024.

2.2.2 Software para planejamento de voo e medição *in loco*

Antes de iniciar o aerolevanteamento, foi fundamental o desenvolvimento dos planos de voo. O *software* utilizado para o planejamento de voo autônomo foi o DJI Pilot v1.9.0, instalado em um aparelho celular com sistema operacional *Android* versão 12, compatível com sua última atualização disponível. Com a finalidade de minimizar possíveis distorções por interferência climática e garantir a qualidade do levantamento, foram realizados três voos com os mesmos parâmetros (altitude, velocidade e recobrimentos horizontal e vertical). Em uma análise das imagens obtidas, os dados do terceiro voo apresentaram maior nitidez e menor influência do vento. Assim, apenas os dados do terceiro voo foram utilizados neste estudo.

A partir do *software* de planejamento, foi possível selecionar a área a ser sobrevoada e definir todos os parâmetros do plano de voo a serem seguidos. Para a captura das imagens, foi utilizada a configuração de captura modo *top-down*, onde as imagens são capturadas com a câmera a nadir, ou seja, com ângulo de -90° , perpendicular ao solo, seguindo uma trajetória linear, acompanhando o eixo da via. Tomando como base os parâmetros definidos, área de sobrevoos e configurações de captura, o *software* calcula automaticamente valores estimados – como área de cobertura, tempo de voo e o *Ground Sample Distance* (GSD). Este último valor está diretamente relacionado à altura de voo. De acordo com Gonçalves (2006), ele pode ser calculado a partir de uma relação entre altura de voo, distância focal da câmera e dimensões físicas do pixel no sensor. Sendo assim, baixas altitudes geram valores menores de GSD, representando maior nível de detalhamento das imagens, devido ao aumento da resolução espacial. Os parâmetros adotados estão sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros definidos e gerados pelo DJI Pilot para área de estudo.

Parâmetro	Valor
Altitude	20 m
Resolução (GSD)	0,55 cm/pixel
Taxa de cobertura horizontal	80%
Taxa de cobertura vertical	10%
Velocidade de voo	1,5 m/s
Área de cobertura	0,030 km ²
Tempo de voo	12 minutos

Fonte: Organizado pelos autores (2025).

Os voos foram realizados no dia 12/11/2024, entre 10h30 e 11h30, sob condições climáticas favoráveis, com céu predominantemente claro e poucas nuvens, para assegurar a qualidade das imagens capturadas. Com a finalidade de garantir a segurança das pessoas envolvidas e dos aparelhos utilizados, antes da execução do voo, foi feita uma inspeção prévia na área mapeada. Por se tratar de um trecho com pista dupla e duas faixas de rolamento por sentido, o segmento foi interditado temporariamente com apoio do DNIT, permitindo a realização do aerolevanteamento em uma única passada, sem interferência de tráfego.

Na mesma data, foi realizado o levantamento convencional por caminhamento, utilizando um medidor de distância analógico com rodas. Para garantir a segurança da operação e a fluidez do tráfego, adotou-se o regime de meia pista, com interdições alternadas entre as faixas. Este procedimento teve duração aproximada de 3 horas, sendo realizadas medições diretas do comprimento e da largura dos remendos, conforme a norma DNIT 007/2003-PRO, visando posterior cálculo das áreas e validação comparativa com os dados obtidos por ARP.

2.2.3 Processamento pós voo

Após realizar os aerolevanteamentos, as fotografias capturadas pela ARP foram armazenadas em um cartão de memória e, em seguida, transferidas para um computador (modelo Avell A65 Ion, com placa de vídeo RTX 4060, 32 GB de RAM, 1 TB SSD e processador Intel i9), o que possibilitou a execução eficiente do processamento. Para realizar a fototriangulação dessas imagens, foi obtida uma licença de teste do *software Pix4D*, por meio do qual foi obtido o ortomosaico da área de estudo.

Antes de inserir as imagens no *software* de fototriangulação, foi feita uma análise prévia da qualidade das ortofotos para determinar o levantamento com menor influência de arrasto, prejudicando sua nitidez. Ao inserir as ortofotos no *software* é possível realizar uma avaliação prévia da precisão espacial e orientação angular do levantamento. Foram ajustadas algumas configurações no *Pix4D* com o objetivo de minimizar distorções e remover eventuais erros. Apesar de usar o template “3D Maps” do *software*, ainda foram ajustadas estratégias de combinação dos pontos, método de calibração

e densidade da nuvem de pontos. Após essa etapa, foram gerados os seguintes produtos: modelo digital do terreno, nuvem de pontos e ortomosaico digital, sendo este último o único utilizado neste estudo.

O georreferenciamento das imagens foi realizado automaticamente pelo *Pix4D*, a partir dos dados GNSS incorporados às imagens por meio da tecnologia RTK do drone, em conjunto com o método de calibração baseado na geolocalização e orientações previamente configuradas. Neste estudo, foram consideradas apenas as correções posicionais provenientes da tecnologia RTK, não sendo utilizados pontos de controle em solo (GCP). A Tabela 2 apresenta os principais indicadores de qualidade do processamento.

Tabela 2 – Indicadores de qualidade do processamento fotogramétrico obtidos pelo Pix4D

Parâmetro	Valor
Número de fotos	277
Tempo de geração Ortomosaico	29min e 19s
GSD (cm/pixel)	0,553
Média de pontos combinados por imagem	7928
Erro de Reprojeção Médio (pixels)	0,153
Incerteza Absoluta Média – X (m)	0,003
Incerteza Absoluta Média – Y (m)	0,004
Incerteza Absoluta Média – Z (m)	0,002

Fonte: Os autores (2025).

O ortomosaico gerado foi importado para o *software QGIS*, dando início à etapa de fotointerpretação. Para otimizar a visualização dos remendos presentes na superfície do pavimento, foram aplicados filtros de contraste e reordenação de bandas, procedimentos que possibilitam maior distinção das irregularidades. Com base nessa visualização, todos os remendos identificados ao longo do trecho estudado (entre os km 76+060 e 76+260 da BR-050/MG) foram vetorizados manualmente, permitindo a criação de polígonos que representam cada intervenção. A vetorização manual de todo o ortomosaico demandou aproximadamente 20 minutos.

As áreas dos remendos foram calculadas diretamente no QGIS por meio da calculadora de campo, com base na geometria dos vetores criados. Em seguida, os resultados obtidos por fotointerpretação foram comparados com os dados coletados *in loco*, a fim de avaliar a consistência entre os métodos. A operação foi conduzida pelo mesmo profissional responsável pelas medições *in loco* e pela fotointerpretação, garantindo uniformidade na análise dos remendos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise comparativa considerou as camadas vetoriais geradas no *software QGIS* para os dois métodos de levantamento: o realizado por caminhamento (*in loco*) e o obtido por interpretação do ortomosaico. A figura 3 ilustra a representação dos remendos ao longo do trecho analisado, evidenciando as diferenças entre as feições mapeadas por cada metodologia.

Figura 3 – Mapa de localização da área de estudo

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se que os remendos identificados *in loco*, delimitados por perímetros amarelos, apresentam geometrias predominantemente regulares. Essa característica decorre do procedimento de campo, que tende à “retangularização” dos remendos durante sua anotação manual, priorizando a praticidade e agilidade em detrimento da exatidão geométrica.

Por outro lado, os remendos mapeados a partir do ortomosaico, representados pelos perímetros vermelhos, apresentam contornos mais próximos da forma real dos defeitos. Essa maior fidelidade espacial resulta da combinação entre os recursos computacionais e a alta resolução das imagens obtidas via ARP, permitindo uma delimitação mais precisa e detalhada das áreas afetadas.

As discrepâncias observadas não se limitam apenas às diferenças nas áreas estimadas, mas refletem também no processo de diagnóstico visual. O avaliador em campo, além de exposto a condições adversas como o calor intenso e a fadiga física, enfrenta restrições operacionais, como a necessidade de garantir a segurança viária durante a execução do levantamento. Esses fatores aumentam a chance de omissões e imprecisões, especialmente em trechos com alto fluxo de veículos.

Tais limitações resultaram, por exemplo, na ausência de identificação de alguns remendos durante o caminhamento, que, por sua vez, foram claramente detectados e delimitados na análise do ortomosaico. Essa situação foi evidenciada, sobretudo, nos segmentos compreendidos entre o km 76+060 e o km 76+080, bem como entre o km 76+220 e o km 76+240.

A tabela 3 apresenta os resultados para o comparativo entre as áreas calculadas pelos distintos métodos, assim como as quantidades de remendos.

Tabela 3 – Comparação de áreas e número de remendos *in loco* e pelo QGIS.

Trecho		Área (m ²)		Variação Área (%)	Nº de remendos		Diferença nº de remendos
Inicial	Final	<i>In loco</i>	QGIS		<i>In loco</i>	QGIS	
76+060	76+080	2,40	2,25	-7%	4	6	2
		5,88	6,04	3%			
		-	0,63	0%			
		-	0,11	0%			
		1,62	0,92	-77%			
		4,56	3,70	-23%			
76+080	76+100	2,04	1,83	-12%	1	1	0
76+100	76+120	1,90	1,87	-2%	2	2	0
		12,00	11,76	-2%			
76+120	76+140	5,20	4,88	-7%	1	1	0
76+200	76+220	1,44	1,26	-14%	3	3	0
		0,48	0,32	-52%			
		0,56	0,37	-50%			
76+220	76+240	6,15	5,57	-11%	3	2	-1
		3,25	3,02	-8%			
		2,40	-	0%			
76 + 240	76 + 260	3,45	3,38	-2%	3	3	0
		3,00	2,79	-8%			
		1,80	1,52	-18%			
Total		58,13	52,191	-11%	17	18	1

Fonte: Os autores (2025).

No primeiro segmento analisado, entre os marcos quilométricos km 76+060 e km 76+080, foram identificados quatro remendos por meio do levantamento por caminhamento, enquanto o levantamento por ortomosaico revelou a existência de seis remendos. Essa diferença já evidencia uma primeira divergência entre os métodos, relacionada à simples quantidade de remendos detectados.

Além da discrepância numérica, observa-se também variação significativa nas áreas estimadas, sem que se identifique um padrão definido nas faixas de variação percentual entre os métodos. A maior diferença percentual observada foi de -77%, referente a um remendo cuja área aferida *in loco* foi de 1,62 m², contrastando com a área de 0,92 m² mensurada por meio do ortomosaico no QGIS.

As discrepâncias entre os valores de área aferidos pelo método de caminhamento, utilizando medidor de distância analógico com rodas, e aqueles obtidos a partir do ortomosaico, evidenciam a necessidade de cautela na interpretação dos resultados. O método analógico, embora respaldado pela legislação e, portanto, considerado oficialmente confiável, apresenta limitações importantes, sobretudo pela subjetividade na definição dos contornos e pelo acúmulo de erros associados ao uso do equipamento, os quais podem variar de acordo com a experiência e o julgamento do avaliador. Por outro lado, o emprego de ortomosaico georreferenciados, produzidos com resolução espacial adequada e precisão centimétrica, tende a oferecer maior conforto e segurança ao avaliador. Ainda assim, a sua utilização não elimina completamente as incertezas, uma vez que a qualidade das imagens, as condições de iluminação e a própria interpretação visual podem introduzir variações significativas.

A variação média observada de aproximadamente 11% nas áreas medidas é um indicativo claro da existência de margem considerável para a substituição ou complementação do método tradicional por técnicas mais precisas. O mesmo se aplica à quantificação dos remendos: a utilização do ortomosaico de alta resolução, associada aos recursos de geotecnologia oferecidos pelo QGIS, permite que um único operador identifique com maior confiabilidade tanto o número de remendos quanto suas respectivas áreas, aumentando significativamente a acurácia do diagnóstico da condição do pavimento.

4 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo comparar a acurácia e a eficiência entre dois métodos de levantamento de remendos em pavimentos asfálticos: o tradicional, por caminhamento com medição manual, e o método por fotointerpretação com uso do ortomosaico gerada por ARP. A análise dos dados evidenciou que a abordagem com uso de imagens georreferenciadas de alta resolução, associada ao processamento em ambiente SIG (QGIS), oferece maior detalhamento e acurácia, tanto na identificação quanto na mensuração das áreas de intervenção, superando as limitações do método convencional.

Com base nesses achados, verifica-se que as geotecnologias, especialmente a aplicação de drones e softwares de análise espacial, configuram-se como alternativas tecnicamente viáveis e mais confiáveis para a avaliação das condições dos pavimentos, podendo aprimorar significativamente a elaboração do Índice de Condição de Manutenção (ICM) adotado pelo DNIT.

Entretanto, ainda se faz necessária a evolução de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de metodologias automatizadas para a detecção de anomalias nos pavimentos, não se limitando apenas ao mapeamento de remendos, mas contemplando outras patologias que afetam a integridade da malha rodoviária. Nesse contexto, o avanço nos estudos relacionados à aprendizagem de máquina (*machine learning*) se mostra essencial, permitindo o treinamento de modelos para o reconhecimento automático de padrões associados aos diversos tipos de defeitos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq pela bolsa de mestrado, ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil (PPGEC - UFU) pela infraestrutura fornecida, ao Laboratório de Topografia da Universidade Federal de Uberlândia e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

5 REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. O.; MAIA, M. L. A.; LIMA NETO, O. C. DA C. Impactos de investimentos em infraestruturas rodoviárias sobre o desenvolvimento regional no Brasil - possibilidades e limitações. **TRANSPORTES**, v. 23, n. 3, p. 90, 23 dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.14295/transportes.v23i3.797>. Disponível em: <https://revistatransportes.org.br/anpet/article/view/797>. Acesso em 27 jun. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT de rodovias 2022. – Brasília: CNT: SEST SENAT, 2022. Disponível em: <https://pesquisarodovias.cnt.org.br/conteudo>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT de rodovias 2023. – Brasília: CNT: SEST SENAT, 2022. Disponível em: <https://pesquisarodovias.cnt.org.br/conteudo>. Acesso em: 10 jun. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT de rodovias 2024. – Brasília: CNT: SEST SENAT, 2024. Disponível em: <https://pesquisarodovias.cnt.org.br/conteudo>. Acesso em: 10 jun. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (2003). DNIT 005/2003 – TER: Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos – Terminologia. Rio de Janeiro: 2003. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/terminologia-ter/dnit_005_2003_ter-1.pdf. Acesso em: 12 jun 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (2003). DNIT 006/2003 - PRO: Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos - Procedimento. Rio de Janeiro: 2003. 10p. Disponível em: http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/procedimento-pro/dnit006_2003_pro.pdf. Acesso em: 12 jun 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (2003). DNIT 007/2003 – PRO: Levantamento para avaliação da condição de superfície de subtrecho homogêneo de rodovias de pavimentos flexíveis e semi-rígidos para gerência de pavimentos e estudos e projetos – Procedimento. Rio de Janeiro: 2003. 10p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/procedimento-pro/DNIT_007_2003_PRO. Acesso em: 12 jun 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (2003). DNIT Resolução nº 5, de 27 de abril de 2022: “Dispõe sobre a utilização do Índice de Condição da Manutenção das rodovias pavimentadas e não pavimentadas sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.” Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-5-2022-dir-ba-080-de-29-04-2022.pdf>. Acesso em: 6 jun 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (2003). DNIT 154/2010 – ES: Pavimentação asfáltica – Recuperação de defeitos em pavimentos asfálticos - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: 2010. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_154_2010_es-1.pdf. Acesso em: 6 jun 2025.

FIGUEIREDO, E. O.; FIGUEIREDO, S. M. M. Planos de voo semiautônomos para fotogrametria com aeronaves remotamente pilotadas de classe 3, circular técnica 75. Rio Branco: [s. n.], 2018.

MELO, R.R.S. 2016. Diretrizes para inspeção de segurança em canteiros de obra por meio de imageamento com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). 160 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/22635>>. Acesso em: 16 jun 2025.